

**De la intención emprendedora a la creación de empresas: una
aproximación psicosocial al emprendimiento en contextos de cambio y crisis**

José María León Rubio

Universidad de Sevilla

Departamento de Psicología Social

1. Emprendimiento y transformación del contexto socioeconómico

El emprendimiento se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social en las sociedades contemporáneas. Su relevancia trasciende la creación de empresas en sentido estricto y se proyecta sobre dimensiones más amplias, como la innovación, la generación de empleo, la cohesión territorial y la capacidad de adaptación de los sistemas productivos. En este sentido, la figura del empresario adquiere un papel central como agente de cambio, capaz de interpretar señales del entorno, movilizar recursos y transformar oportunidades latentes en proyectos empresariales viables.

Este protagonismo del emprendimiento se inscribe en un contexto marcado por profundas transformaciones estructurales. El desarrollo tecnológico acelerado, la liberalización de los mercados y la globalización han modificado sustancialmente las condiciones de competencia, intensificando la presión sobre empresas y trabajadores. A ello se suma la integración de los antiguos países comunistas en el sistema económico capitalista, que ha ampliado los escenarios de competencia global y ha contribuido a una mayor fragmentación e inestabilidad de los mercados. Estos procesos han erosionado los modelos tradicionales de empleo estable y han incrementado la percepción de inseguridad laboral, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Sin embargo, estas mismas transformaciones, que imponen altos niveles de competencia e incertidumbre, generan también condiciones propicias para la creatividad, la innovación y la gestión activa del cambio. En este marco, el

emprendimiento emerge como una respuesta adaptativa a la inestabilidad del entorno, ofreciendo una vía alternativa de inserción laboral y de realización profesional.

Emprender deja de ser una opción marginal para convertirse en una estrategia relevante de afrontamiento frente a la precarización del empleo y la volatilidad de los mercados.

Desde una perspectiva de desarrollo sostenible, el papel de las pequeñas y medianas empresas y del trabajo autónomo resulta especialmente significativo. Las pymes contribuyen a la diversificación productiva, al arraigo territorial y a la generación de empleo, favoreciendo una distribución más equilibrada de la actividad económica. Por el contrario, la implantación dominante de grandes corporaciones tiende a concentrar el poder económico y a reducir la iniciativa emprendedora de la población, limitando la capacidad de innovación distribuida y la resiliencia del sistema. En este sentido, el fomento del emprendimiento se configura como una prioridad estratégica tanto económica como social.

2. De los rasgos personales a la intención emprendedora,

El interés científico por el emprendimiento ha llevado históricamente a preguntarse qué diferencia a los empresarios de éxito del resto de la población. Las primeras aproximaciones psicológicas se centraron en la identificación de rasgos personales supuestamente distintivos, como la necesidad de logro, la necesidad de independencia, la resistencia a la autoridad o la influencia de experiencias tempranas de adversidad económica y social. Desde esta perspectiva, el emprendimiento era concebido como una disposición relativamente estable, lo que dio lugar a la idea, ampliamente difundida, de que “el empresario nace, no se hace”.

No obstante, este enfoque disposicional ha mostrado importantes limitaciones explicativas. La evidencia empírica acumulada ha puesto de manifiesto la ausencia de un perfil de personalidad único del emprendedor y la escasa capacidad predictiva de los rasgos aislados sobre la conducta empresarial efectiva. Muchos individuos con características consideradas “empreendedoras” no llegan a crear empresas, mientras

que otros, sin dichos rasgos, sí lo hacen. Estas inconsistencias han impulsado un cambio de paradigma hacia modelos centrados en los procesos cognitivos, motivacionales y contextuales que subyacen a la decisión de emprender.

En este contexto, el concepto de **intención emprendedora** adquiere un papel central. La intención se concibe como el antecedente inmediato de la conducta, integrando evaluaciones cognitivas, motivaciones personales y percepciones sociales. Los modelos de intencionalidad empresarial, como el propuesto por Shapero y Sokol, sostienen que la intención de emprender depende fundamentalmente de la deseabilidad y la viabilidad percibidas del comportamiento emprendedor. Estas percepciones no son estáticas, sino que se construyen a partir de la interacción entre el individuo y su entorno social, cultural y económico.

La Teoría del Comportamiento Planificado proporciona un marco integrador para comprender este proceso. Según esta teoría, la intención de conducta resulta de la interacción entre las actitudes hacia el comportamiento, la norma subjetiva y el control percibido de la conducta. Aplicada al ámbito empresarial, esta formulación permite entender la creación de empresas como una conducta deliberada, susceptible de planificación y, por tanto, de intervención. La intención emprendedora se configura así como un constructo dinámico, sensible a cambios en las percepciones individuales y en las condiciones contextuales.

3. Evidencia empírica sobre intención emprendedora y recursos personales

El primer estudio presentado se orienta a analizar la intención emprendedora en una muestra de estudiantes de posgrado en Administración y Gestión de Empresas, una población especialmente relevante por encontrarse en una etapa vital de transición hacia el mercado laboral. La evaluación de la intención emprendedora, junto con el capital psicológico y las capacidades empáticas, permite explorar cómo los recursos personales y sociales influyen en la disposición a emprender.

El capital psicológico emerge como un recurso clave en este proceso. La autoeficacia, la esperanza, el optimismo realista y la resiliencia configuran un conjunto de capacidades psicológicas que facilitan la persistencia ante la dificultad y la orientación hacia objetivos a largo plazo. Estos recursos no solo influyen directamente en la intención emprendedora, sino que también modulan la manera en que los individuos interpretan el entorno empresarial, incrementando la percepción de viabilidad de los proyectos.

La inclusión de la empatía, especialmente en su vertiente cognitiva, aporta un matiz relevante al análisis del emprendimiento. La capacidad de adoptar la perspectiva de los demás se revela como un recurso fundamental en contextos organizacionales, donde la interacción social, la negociación y la gestión de personas son elementos centrales. Los perfiles con alta empatía cognitiva y menor implicación emocional excesiva parecen especialmente adecuados para roles de liderazgo y toma de decisiones empresariales.

Los resultados del modelo estructural confirman la importancia del entorno social y cognitivo en la configuración de la intención emprendedora. Variables como la familiaridad con el mundo empresarial, la valorización social del emprendimiento, el conocimiento, la aprobación social y el contacto con empresarios influyen significativamente en las percepciones de deseabilidad y viabilidad. Estos hallazgos refuerzan la idea de que la intención emprendedora es un producto socialmente construido, más que una mera expresión de disposiciones individuales.

4. Emprendimiento, crisis económica y conservación de recursos

El segundo estudio amplía el análisis al situar el emprendimiento en un contexto de crisis económica, caracterizado por altos niveles de estrés e incertidumbre. Desde la Teoría de la Conservación de Recursos, la crisis se conceptualiza como una situación en la que los individuos experimentan pérdida de recursos, amenaza de pérdida o la necesidad de invertir recursos para evitar un

deterioro mayor. Este marco permite integrar de manera coherente los procesos de estrés, motivación y conducta emprendedora.

Las crisis económicas no solo afectan al bienestar subjetivo, sino que también influyen en la orientación motivacional de las personas. La prominencia de la pérdida activa estrategias defensivas orientadas a la protección y conservación de recursos, pero también puede estimular conductas proactivas dirigidas a la recuperación de lo perdido. En este contexto, el emprendimiento puede funcionar tanto como una estrategia de afrontamiento como una vía de reconstrucción de recursos personales y materiales.

La autoeficacia emprendedora se confirma como un elemento diferenciador fundamental en contextos de estrés. Las personas que se perciben capaces tienden a interpretar las situaciones de crisis no solo como amenazas, sino también como oportunidades potenciales. La creatividad desempeña aquí un papel modulador esencial, actuando como un mecanismo flexible de adaptación. En situaciones de pérdida real, la creatividad contribuye a optimizar y proteger los recursos disponibles; en situaciones de ganancia, facilita la inversión y la generación de nuevos recursos, siempre que el individuo mantenga una percepción elevada de autoeficacia.

5. Discusión teórica: implicaciones para la comprensión del emprendimiento

Desde una perspectiva teórica, los resultados de ambos estudios contribuyen a una comprensión más integrada y compleja del emprendimiento como fenómeno psicosocial. En primer lugar, refuerzan la idea de que la intención emprendedora constituye un constructo clave para explicar la transición desde la idea hasta la creación efectiva de empresas. La intención no es un mero deseo abstracto, sino una evaluación cognitiva situada, que integra percepciones de deseabilidad, viabilidad y control personal en un contexto social concreto.

En segundo lugar, los hallazgos cuestionan de manera implícita los enfoques esencialistas del emprendimiento basados en rasgos innatos. La evidencia presentada

sugiere que el emprendimiento es un proceso dinámico, influido por recursos psicológicos desarrollables, por experiencias sociales y por condiciones contextuales cambiantes. Esta concepción abre la puerta a intervenciones educativas y formativas orientadas a fortalecer la intención emprendedora mediante el desarrollo de recursos personales y sociales.

En tercer lugar, la integración de la Teoría de la Conservación de Recursos permite situar el emprendimiento en el marco más amplio de los procesos de estrés y afrontamiento. Emprender no es únicamente una conducta orientada al crecimiento económico, sino también una estrategia potencial de gestión de la incertidumbre y de recuperación de recursos en contextos adversos. La autoeficacia y la creatividad emergen como mecanismos psicológicos clave que permiten transformar situaciones de amenaza en escenarios de oportunidad.

Finalmente, estos resultados subrayan la necesidad de adoptar enfoques multivariados y contextuales en el estudio del emprendimiento. La intención emprendedora no puede explicarse adecuadamente desde variables aisladas, sino que requiere modelos integradores que contemplen la interacción entre recursos personales, apoyo social, percepciones cognitivas y condiciones estructurales. Desde esta perspectiva, el emprendimiento se configura como un proceso socialmente situado, susceptible de ser promovido a través de políticas públicas, programas educativos e intervenciones psicosociales orientadas a fortalecer tanto a las personas como a los contextos en los que desarrollan su iniciativa empresarial.

6. Conclusiones e implicaciones prácticas

El análisis desarrollado a lo largo de este trabajo permite extraer una serie de conclusiones relevantes para la comprensión del emprendimiento como fenómeno psicosocial, así como para el diseño de estrategias orientadas a su promoción en contextos de cambio e incertidumbre. En conjunto, los resultados ponen de manifiesto que la creación de empresas no puede entenderse como el resultado exclusivo de disposiciones individuales estables, sino como un proceso dinámico en el que

interactúan recursos personales, percepciones cognitivas, influencias sociales y condiciones contextuales.

En primer lugar, la evidencia empírica presentada confirma el papel central de la **intención emprendedora** como antecedente inmediato de la conducta empresarial. La intención se configura como una evaluación cognitiva compleja que integra la deseabilidad percibida del emprendimiento, la viabilidad subjetiva del proyecto y el control percibido sobre la acción emprendedora. Esta evaluación no es fija ni homogénea, sino que se construye a partir de experiencias previas, del entorno social y de los recursos psicológicos disponibles, lo que refuerza su carácter dinámico y susceptible de intervención.

En segundo lugar, los resultados subrayan la relevancia de los **recursos personales positivos**, especialmente el capital psicológico, en la configuración de la intención emprendedora. La autoeficacia, la esperanza, el optimismo realista y la resiliencia actúan como facilitadores clave de la percepción de viabilidad y de la disposición a asumir riesgos en contextos inciertos. Estos recursos no solo influyen directamente sobre la intención de emprender, sino que también modulan la interpretación del entorno, favoreciendo una lectura más orientada a las oportunidades que a las amenazas.

En tercer lugar, la incorporación de la **empatía cognitiva** aporta una dimensión relacional especialmente relevante para la comprensión del emprendimiento. La capacidad de adoptar la perspectiva de los demás se revela como un recurso diferencial en perfiles con mayor probabilidad de crear empresas, particularmente en aquellos orientados a la gestión de personas y a la toma de decisiones complejas. Este hallazgo refuerza la idea de que el emprendimiento no es una actividad individual aislada, sino un proceso profundamente social, en el que la comprensión del entorno humano resulta tan importante como las competencias técnicas o económicas.

Asimismo, los resultados obtenidos en el contexto de crisis económica permiten concluir que el emprendimiento puede desempeñar una doble función: por un lado,

como estrategia de afrontamiento ante la pérdida o amenaza de recursos; por otro, como mecanismo de reconstrucción y generación de nuevos recursos. Desde esta perspectiva, la **autoeficacia emprendedora** emerge como un elemento diferenciador fundamental, que permite reinterpretar situaciones de estrés no solo como amenazas, sino también como escenarios potenciales de acción. La **creatividad**, por su parte, actúa como un mecanismo adaptativo flexible, optimizando recursos en situaciones de pérdida y facilitando su inversión en contextos de ganancia, siempre que exista una percepción suficiente de competencia personal.

Desde el punto de vista de las **implicaciones prácticas**, estos hallazgos ofrecen orientaciones claras para el diseño de políticas públicas, programas formativos e intervenciones psicosociales orientadas a fomentar el emprendimiento. En el ámbito educativo, los resultados respaldan la necesidad de ir más allá de la transmisión de conocimientos técnicos sobre creación de empresas, incorporando el desarrollo sistemático de recursos psicológicos como la autoeficacia, la resiliencia y la capacidad de gestión del cambio. La formación en emprendimiento debería contemplar, por tanto, tanto dimensiones cognitivas como socioemocionales.

En el ámbito de la orientación profesional y el empleo, los resultados sugieren la conveniencia de diseñar programas que fortalezcan la percepción de viabilidad del emprendimiento, especialmente en poblaciones jóvenes y en contextos de elevada incertidumbre laboral. La exposición a modelos empresariales cercanos, el contacto directo con emprendedores y la valorización social del emprendimiento pueden contribuir de manera significativa a incrementar la deseabilidad percibida y a reducir las barreras psicológicas asociadas a la iniciativa empresarial.

En contextos de crisis económica, las intervenciones orientadas al emprendimiento deberían tener en cuenta los procesos de pérdida y amenaza de recursos, incorporando estrategias específicas para fortalecer la autoeficacia y canalizar la creatividad de manera adaptativa. Desde esta perspectiva, el emprendimiento puede ser concebido no solo como una estrategia de crecimiento

económico, sino también como una herramienta de recuperación personal y social, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.

Finalmente, desde una perspectiva más amplia, los resultados invitan a replantear el emprendimiento como un fenómeno socialmente situado, que requiere enfoques integradores y sensibles al contexto. La promoción de la iniciativa emprendedora no puede desligarse de las condiciones estructurales ni de los recursos disponibles en el entorno, pero tampoco puede prescindir del fortalecimiento de las capacidades psicológicas y sociales de las personas. En este sentido, el emprendimiento se configura como un espacio privilegiado de convergencia entre desarrollo económico, bienestar psicológico y cohesión social, ofreciendo un marco fértil para futuras investigaciones y para el diseño de intervenciones innovadoras en el ámbito del desarrollo regional y social.

Referencias bibliográficas

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York, NY: W. H. Freeman.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). New York, NY: Greenwood.
- Carlsson, B. (1996). Small business, flexible technology and industrial dynamics. In B. Carlsson (Ed.), *Small business dynamics* (pp. 63–97). Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Carree, M. A., van Stel, A., Thurik, A. R., & Wennekers, S. (2002). Economic development and business ownership: An analysis using data of 23 OECD

- countries in the period 1976–1996. *Small Business Economics*, 19(3), 271–290.
<https://doi.org/10.1023/A:1019604426387>
- Chen, C. C., Greene, P. G., & Crick, A. (1998). Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers? *Journal of Business Venturing*, 13(4), 295–316. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(97\)00029-3](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(97)00029-3)
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.
- Fayolle, A., & Gailly, B. (2004). Using the theory of planned behaviour to assess entrepreneurship teaching programs. *Frontiers of Entrepreneurship Research*, 24, 1–14.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. New York, NY: Free Press.
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510.
- Grootaert, C. (1998). Social capital: The missing link? *Social Capital Initiative Working Paper No. 3*. World Bank.
- Grootaert, C., & van Bastelaer, T. (2001). Understanding and measuring social capital: A synthesis of findings and recommendations from the social capital initiative. *Social Capital Initiative Working Paper No. 24*. World Bank.
- Hobfoll, S. E. (1998). *Stress, culture, and community: The psychology and philosophy of stress*. New York, NY: Plenum Press.
- Hobfoll, S. E. (2001). The influence of culture, community, and the nested-self in the stress process: Advancing conservation of resources theory. *Applied Psychology*, 50(3), 337–421. <https://doi.org/10.1111/1464-0597.00062>
- Krueger, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. *Journal of Business Venturing*, 15(5–6), 411–432.
[https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(98\)00033-0](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(98)00033-0)

- Liñán, F. (2005). *Development and validation of an Entrepreneurial Intention Questionnaire (EIQ)* (Doctoral dissertation). Universitat Autònoma de Barcelona, Spain.
- Liñán, F., & Santos, F. J. (2006). La influencia del capital social sobre los empresarios potenciales. *Estudios de Economía Aplicada*, 24(2), 459–489.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York, NY: Simon & Schuster.
- Salazar-Carvajal, P. F., Herrera-Sánchez, I. M., Rueda-Méndez, S., & León-Rubio, J. M. (2014). El efecto de la conservación de recursos sobre la intención emprendedora en el contexto de crisis económica: El rol moderador de la autoeficacia y la creatividad. *Anales de Psicología*, 30(2), 549–559.
<https://doi.org/10.6018/analesps.30.2.159281>
- Shapiro, A., & Sokol, L. (1982). The social dimensions of entrepreneurship. In C. Kent, D. Sexton, & K. Vesper (Eds.), *Encyclopedia of entrepreneurship* (pp. 72–90). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Zampetakis, L. A., & Moustakis, V. (2006). Linking creativity with entrepreneurial intentions. *Creativity and Innovation Management*, 15(4), 413–428.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2006.00386.x>